

УДК 001.89:37.018–022.332

О. А. Іванова

**НАУКОВА РОБОТА В СИСТЕМІ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ**

Розглянуто місце і роль системи безперервної освіти в сучасному суспільстві, його складові та прояви. Відмічений зв'язок науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти та компетентностей майбутнього фахівця, його конкурентоспроможності на ринку праці. Виділена науково-дослідна робота як ключова складова моделі безперервної освіти. Дана характеристика науково-дослідної роботи крізь призму неперервної освіти, особливості її організації на прикладі освітньо-наукового комплексу Народна українська академія. Виділено структурні елементи, форми, механізм реалізації, складові системи організації науково-дослідницької діяльності всіх учасників освітнього процесу в Народній українській академії. Також охарактеризовано вплив системи організації наукової роботи в системі безперервної освіти на її результативність і активність всіх учасників освітнього процесу.

Зроблено висновок, що організація науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти ґрунтується на комплексному поєднанні концептуальних, організаційних, кадрових, методичних та інформаційно-ресурсних складових, а також на використанні сучасних методів дослідницького навчання. На підставі цих складових запропонована структурно-функціональна модель організації науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти.

Такий підхід забезпечує формування дослідницької культури особистості, розвиток наукового потенціалу здобувачів освіти та сприяє інтеграції освітньої і наукової діяльності в умовах сучасного суспільства.

Ключові слова: наукова діяльність, заклад освіти, форми наукової роботи, інтеграція, неперервна освіта, модель.

Ivanova Olha. Scientific Work in the System of Lifelong Education: Organization and Mechanism of Implementation.

The article considers the place and role of the lifelong education system in modern society. The connection between research activity in the system of lifelong education and the competencies of a future specialist, as well as their competitiveness in the labor market, is emphasized. Research activity is highlighted as a key component of the lifelong education model.

The characteristics of research activity are presented through the prism of lifelong education, including the specifics of its organization using the example of People's Ukrainian Academy educational and scientific complex. Structural elements, forms, implementation mechanisms, and components of the system for organizing research activities of all participants in the educational process at the People's Ukrainian Academy are identified.

The influence of the system for organizing scientific work within lifelong education on its effectiveness and on the activity of all participants in the educational process is also characterized. It is concluded that organization of research work in the lifelong education system is based on a comprehensive combination of conceptual, organizational, personnel, methodological, and informational-resource components, as well as on the use of modern methods of research-based learning.

Based on these components, a structural and functional model for organizing research activities in the system of lifelong education is proposed. Such an approach ensures the formation of an individual's research culture, the development of learners' scientific potential, and promotes integration of educational and scientific activities in the conditions of modern society.

Key words: scientific activity, educational institution, forms of scientific work, integration, continuing education, model.

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки, технологій та інформаційного суспільства особливої актуальності набуває проблема організації наукової роботи в системі неперервної освіти. Концепція навчання впродовж життя визначається одним із ключових напрямів розвитку освітніх систем у більшості країн світу, оскільки забезпечує постійне оновлення знань, професійних компетентностей і дослідницьких навичок особистості.

Неперервна освіта виступає важливим механізмом інтеграції освітньої, наукової та інноваційної діяльності, сприяючи формуванню наукового мислення, розвитку творчого потенціалу та підготовці фахівців, здатних до самостійної дослідницької діяльності. У цьому контексті організація наукової роботи набуває системного характеру та передбачає створення відповідного освітнього середовища, у якому дослідницька діяльність інтегрується в усі етапи навчання – від базової освіти до післядипломної підготовки та професійного розвитку [3].

Важливим завданням є визначення ефективних підходів, принципів та організаційних форм наукової діяльності здобувачів освіти і науково-педагогічних та педагогічних працівників у межах системи неперервної освіти. Особливої уваги потребують питання координації наукових досліджень, методичного супроводу, розвитку дослідницьких компетентностей та інтеграції науки й освіти.

Таким чином, дослідження проблем організації наукової роботи в системі неперервної освіти є актуальним як з теоретичної, так і з практичної точки зору, оскільки сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, розвитку наукового потенціалу суспільства та формуванню інноваційної культури.

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є оновлення вищої освіти, перенесення уваги з процесу навчання на його результат, орієнтація змісту й організації навчання на компетентнісний підхід і пошук ефективних механізмів його запровадження шляхом модернізації навчального процесу, самостійної та науково-дослідної роботи усіх учасників освітнього процесу, с особливим акцентом на здобувачів освіти.

Ставлячи за мету підготовку сучасного фахівця, основним завданням визначаємо планування науково-дослідної роботи таким чином, щоб цей процес проходив безперервно, починаючи з першого курсу навчання в університеті. Початок навчання здобувача має стати своєрідною школою основ наукової культури, самопізнання, саморегуляції майбутнього дослідника. Викладачі вищої школи повинні активно послуговуватися інтерактивними методами навчання, проблемним викладом матеріалу, привчаючи здобувачів до ефективного застосування відповідних компетенцій для аналізу та вирішення проблем, давати творчі завдання, які вимагають використання набутих пошукових і дослідницьких умінь та навичок [5].

Важливою складовою такої системи є концептуально-методологічний компонент, який визначає основні цілі, принципи та завдання організації науково-дослідної роботи. Його сутність полягає у формуванні наукового світогляду, розвитку критичного мислення та створенні умов для інтеграції наукових досліджень у процес навчання на всіх рівнях освіти. У цьому контексті особливого значення набуває

орієнтація на принцип навчання впродовж життя, що передбачає постійне оновлення знань, розвиток дослідницьких умінь і здатність до самостійного наукового пошуку.

Організаційно-структурна складова реалізації науково-дослідної діяльності передбачає створення відповідного освітнього середовища, у межах якого функціонують наукові гуртки, лабораторії, дослідницькі центри, творчі колективи та наукові школи. Значну роль у цьому процесі відіграє залучення здобувачів освіти до участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт та дослідницьких проєктах, що сприяє розвитку їхніх дослідницьких здібностей і формуванню навичок наукової комунікації.

Важливе значення має кадрова складова, яка передбачає підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, здатних ефективно організувати дослідницьку діяльність здобувачів освіти. У цьому аспекті особливої уваги потребує система наставництва, що забезпечує передачу досвіду від досвідчених науковців до молодих дослідників та сприяє формуванню наукових традицій і розвитку наукових шкіл.

Не менш важливою є методична складова, яка передбачає розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, інтеграцію результатів наукових досліджень у зміст освітніх програм, а також використання сучасних педагогічних технологій дослідницького навчання. Зокрема, ефективними методами організації науково-дослідної діяльності є проблемне та проєктне навчання, дослідницький підхід до навчання, кейс-метод, а також виконання навчальних наукових проєктів, що сприяють формуванню аналітичного мислення, здатності до самостійного пошуку інформації та її критичного осмислення.

Важливим чинником розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти є інформаційно-ресурсне забезпечення, яке передбачає доступ до сучасних наукових баз даних, електронних бібліотек, цифрових платформ і дослідницької інфраструктури. Використання цифрових технологій розширює можливості проведення наукових досліджень, забезпечує ефективну наукову комунікацію та сприяє інтеграції вітчизняного наукового простору у світову наукову спільноту.

Особливу роль у реалізації концепції науково-дослідної роботи відіграє мотиваційна складова, яка спрямована на стимулювання наукової активності учасників освітнього процесу. Це передбачає створення системи підтримки наукових ініціатив, організацію конкурсів, грантових програм, наукових проєктів та інших форм заохочення, що сприяють популяризації науки та підвищенню інтересу до дослідницької діяльності.

Таким чином, ефективна організація науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти ґрунтується на комплексному поєднанні концептуальних, організаційних, кадрових, методичних та інформаційно-ресурсних складових, а також на використанні сучасних методів дослідницького навчання. Такий підхід забезпечує формування дослідницької культури особистості, розвиток наукового потенціалу здобувачів освіти та сприяє інтеграції освітньої і наукової діяльності в умовах сучасного суспільства.

Народна українська академія (НУА), будучи з 1997 р. експериментальним майданчиком Міністерства освіти і науки України та автором-засновником регіонального експериментального комплексу з відпрацювання нового освітнього модуля, усі напрямки своєї діяльності підпорядковує реалізації науково-дослідного проєкту щодо становлення та розвитку навчального закладу нового типу, що є інноваційною моделлю неперервної освіти [1]. Вже декілька років експеримент з неперервної освіти перейшов у реальну прикладну площину відповідно напрямку «Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективного чинника забезпечення стабільності та перспектив розвитку».

У ході здійснення наукової роботи особливе місце завжди приділялося залученню всіх підрозділів НУА, усіх учасників освітнього процесу науково-освітнього комплексу неперервної освіти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») в розробку комплексної наукової теми; науковим публікаціям; впровадженню результатів науково-дослідної роботи (НДР) у навчальний процес та практичну діяльність. Також використовуються такі форми НДР як наукові та науково-практичні конференції, семінари, діяльність наукових лабораторій. Особлива

увага викладачів академії – досвідчених вчених – приділяється організації науково-дослідної роботи здобувачів освіти не тільки університету, а й ліцею НУА, тобто студентів та школярів. Без активної участі здобувачів вищої освіти у науковій діяльності вишу на всіх стадіях навчання неможливе становлення висококваліфікованого спеціаліста, формування молодого вченого.

Основне завдання організації НДР у комплексі НУА – це насамперед створення наукового середовища, особливої дослідницької атмосфери, зацікавленості всіх учасників освітнього процесу у самовдосконаленні [2]. Система безперервної освіти дозволяє органічно включати не лише студентів, а й школярів у науково-дослідну діяльність, причому не лише старшокласників, а й учнів початкової школи, наприклад, за допомогою їх участі у науково-практичній конференції «Старт у науку», яка є відправною точкою для їхнього подальшого розвитку. Конференційні лінії продовжують Дні науки в НУА, які включають: міжнародні студентські наукові конференції, науково-практичні конференції вчителів, науково-теоретичні конференції молодих вчених. Традиційним науковим форумом та своєрідним експертним майданчиком з гостроактуальних питань освіти вже протягом багатьох років є лютнева конференція у НУА, матеріали якої публікуються у вигляді наукової збірки, що входить до міжнародних наукометричних баз даних. Це тільки окремі приклади форм та напрямків реалізації фундаментальної складової іміджу сучасного навчального закладу, яким є Народна українська академія. Саме така інтеграція університету та школи, інтеграція науки та освіти з орієнтиром на стейкхолдерів формує за допомогою НДР конкурентоспроможного випускника та конкурентоспроможність навчального закладу [4].

Узагальнення сучасних наукових підходів до організації дослідницької діяльності дозволяє запропонувати структурно-функціональну модель організації науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти. Запропонована модель відображає логіку взаємодії основних компонентів освітнього процесу та спрямована на формування дослідницької культури особистості на всіх етапах її професійного становлення. Модель ґрунтується на принципах

науковості, системності, інтеграції освіти і науки, безперервності навчання, академічної доброчесності, міждисциплінарності та інноваційності. Її метою є створення цілісної системи організації науково-дослідної діяльності всіх учасників освітнього процесу, що забезпечує розвиток дослідницьких компетентностей, здатності до наукового пошуку та впровадження результатів досліджень у практику. Структура моделі включає кілька взаємопов'язаних блоків. Першим є цільовий блок, який визначає стратегічну мету, основні завдання та принципи організації науково-дослідної роботи. Його функцією є формування загальної концепції розвитку дослідницької діяльності в освітньому середовищі та визначення орієнтирів для всіх учасників освітнього процесу. Другим компонентом виступає змістовий блок, що охоплює напрями та зміст науково-дослідної діяльності. У межах цього блоку визначаються основні напрями наукових досліджень, інтеграція дослідницької складової в освітні програми, формування дослідницьких компетентностей здобувачів освіти, а також розвиток культури академічного письма та наукової комунікації.

Наступним елементом є організаційно-процесуальний блок, який відображає форми та методи реалізації дослідницької діяльності. До нього належать різноманітні форми організації наукової роботи, зокрема наукові гуртки, студентські наукові товариства, дослідницькі лабораторії, наукові проєкти, конференції, семінари, конкурси наукових робіт.

Важливе місце у структурі моделі посідає ресурсний блок, який забезпечує необхідні умови для здійснення науково-дослідної діяльності. Він охоплює кадрове забезпечення (науково-педагогічні працівники, наукові керівники, наставники), інформаційні ресурси, а також матеріально-технічну та інфраструктурну базу. Завершальним елементом моделі є результативний блок, який відображає очікувані результати реалізації науково-дослідної діяльності. До таких результатів належать формування дослідницьких компетентностей здобувачів освіти, розвиток наукового потенціалу педагогічних і науково-педагогічних працівників, підвищення рівня публікаційної активності, участь у наукових проєктах і грантах, а також впровадження результатів наукових досліджень у освітню та професійну практику.

У межах запропонованої моделі всі компоненти перебувають у постійній взаємодії та утворюють цілісну систему, що забезпечує ефективну організацію науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти. Такий підхід сприяє розвитку дослідницької культури особистості, формуванню інноваційного освітнього середовища та підвищенню якості підготовки фахівців у сучасному суспільстві знань.

Ефективна організація наукової діяльності у закладах освіти сприяє формуванню інноваційного освітнього середовища та забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців [4], здатних до самостійної дослідницької діяльності та професійного саморозвитку. Отже, результативний компонент запропонованої моделі відображає комплексні зміни, що відбуваються в освітньому середовищі внаслідок системної організації науково-дослідної роботи, та спрямований на формування цілісної дослідницької екосистеми в системі неперервної освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Іванова, О. А. (2021). Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти. *Новий Колегіум*, 2, с. 31–37.
2. Іванова, О. А. (2023). Наукова діяльність як фундаментальний чинник побудови іміджу навчального закладу. *Привабливість навчального закладу: складові та тренди*. Харків, с. 78–81.
3. Луговий, В. І. (2020). Проблема освітньої якості в стратегії розвитку вищої освіти в Україні. *Педагогіка і психологія*, 3, с. 5–14.
4. Почтовюк, А. Б. (2015). Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального закладу. *Вісник КрНУ ім. М. Остроградського*, 5 (70), с. 156–158.
5. Чернега, Н. С. (2015). Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу. *Актуальні проблеми психології*, т. 1, вип. 43, с. 64–68.

References

1. Ivanova, O. A. (2021). Kompleksnyy pidkhd do orhanizatsiyi naukovodoslidnoyi roboty v navchal'nomu zakladi neperervnoyi osvity [A comprehensive approach to organizing the scientific-pre-modern robotics in the beginning of the permanent education]. *Novy Kollegium*, 2, pp. 31–37.

2. Ivanova, O. A. (2023). Naukova diyalnist yak fundamentalnij chinnik pobudovi imidzhu navchalnogo zakladu. Privablivist navchalnogo zakladu: skladovi ta trendi. Harkiv, pp. 78–81.

3. Lugovij, V. I. (2020). Problema osvitnoyi yakosti v strategiyi rozvitku vishoyi osviti v ukrayini. *Pedagogika i psihologiya*, 3, pp. 5–14.

4. Pochtovyk, A. B. (2015). Faktor konkurentospromozhnosti yak shlyah formuvannya Imidzhu vischogo navchalnogo zakladu. *Visnik KrNU im. M. Ostrogradskogo*, 5 (70), pp. 156–158.

5. Chernega, N. (2015). Views of home and foreign scientists on the formation of a positive image of higher education. *Contemporary issues of psychology*, vol. 1, iss. 43, pp. 64–68.